

Sistem Camera Trap dan Wireless Data Collection dengan Pembacaan Gerak Satwa berbasis IoT

Aciek Ida Wuryandari^{*1}, Ary Setijadi Prihatmanto^{*2}, Agus Sukoco^{*3}, Dr. Rahadian Yusuf^{*4}, Vitradisa Pratama⁵,
Dr. Agus Budiyo^{*6}, Dr. Reza Darmakusuma^{*7}

^{1,2,4,6,7*}Bandung Institute of Technology,

^{3*}Universitas bandar Lampung, ^{4*}universitas Mayasari Bakti

Abstract— Sistem monitoring pembacaan gerakan satwaliar khususnya fauna badak pada subsistem perangkat area system pemantau terdiri atas area system camera trap monitoring dan pusat konservasi dari satwaliar misalnya badak. NodeMCU Subsitem trap sensor pendeteksi gerakan dan mikrokontroler trap digunakan untuk memonitoring pembacaan gerakan satwaliar menggunakan kombinasi Node MCU dan HC-SR501 yang merupakan platform Internet of Things (IoT).

Keyword : Node MCU, HC-SR501

I. PENDAHULUAN

Badak saat ini diklasifikasikan sebagai mamalia yang terancam punah oleh lembaga konservasi dunia, IUCN (International Union for Conservation of Nature). Sistem surveillance di Kawasan Konservasi Taman Nasional merupakan suatu system yang dikembangkan dengan mengimplementasikan capain teknologi dan informasi untuk meningkatkan populasi badak. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan khususnya pada bidang teknologi dan informasi, melalui system ini dapat membantu pihak konservasi taman nasional dalam mengamati populasi badak. Agar kondisi badak dapat terpantau dengan tepat guna diimplementasikan menggunakan metode Spatial Capture Recapture (SCR) dan deteksi ciri untuk mengklasifikasikan jenis satwa. Metode ini digunakan untuk mengestimasi populasi satwa dengan dua pendekatan yaitu pengumpulan sampel kotoran untuk menganalisis DNA dan pengambilan foto atau video dengan menggunakan camera trap (Ditjen PHKA, et. al. 2014).

System surveillance satwa badak sebelumnya telah dikembangkan dalam konsep IDUN (Indonesia United). dalam rangka merangsang pengetahuan dan pelestarian flora dan fauna di Indonesia dengan melibatkan masyarakat didalamnya. Sarana yang digunakan sebagai input data di antaranya berupa smartpone, dimana sarana tersebut bisa digunakan diberbagai tempat selama terkoneksi dengan jaringan internet. Sistem yang dibangun sebelumnya adalah dengan mengimplementasikan media pertukaran informasi tumbuhan dan hewan endemik yang ada di Indonesia. Dalam sistem IDUN konservasi flora dan fauna proses pemberian informasi dilakukan secara tepat dan realtime mengenai pelanggaran dan kejadian terkait pelestarian serta penangkaran tumbuhan dan hewan langka di Indonesia menggunakan web portal yang berbasis ASP.Net. Sebuah sistem monitoring yang dimanfaatkan pada rute ekowisata akan diposisikan sebagai titik sensor monitoring dan surveillance kawasan untuk mendeteksi dan menghitung objek berdasarkan informasi akurat status titik sebaran, ukuran dan jumlah populasi spesies-spesies yang terancam punah tersebut. Kegiatan monitoring melalui sensor dan surveillance menggunakan deskriptor ciri digunakan dalam pengolahan citra untuk keperluan deteksi. Dalam pengimplementasian sensor (algoritma HOG) adalah dengan membagi citra ke dalam bagian-bagian yang kecil yang dinamakan sel ("cell"), pada setiap sel dihitung histogram lokal arah gradien atau tepi dari setiap pixel pada sel.

Histogram Of Oriented Gradients ini digunakan untuk mengekstraksi fitur pada obyek gambar dengan menggunakan obyek manusia. Berdasarkan langkahnya, proses awal pada metode HOG adalah mengkonversi citra RGB (Red, Green, Blue) menjadi grayscale, yang kemudian dilanjutkan dengan menghitung nilai gradien setiap piksel. Setelah mendapatkan nilai gradien, maka proses selanjutnya yaitu menentukan jumlah bin orientasi yang akan digunakan dalam pembuatan histogram. Proses ini disebut spatial orientation binning. Namun sebelumnya pada proses gradient compute gambar pelatihan dibagi menjadi beberapa cell dan dikelompokkan menjadi ukuran lebih besar yang dinamakan block. Sedangkan pada proses normalisasi block digunakan perhitungan geometri R-HOG. Proses ini dilakukan karena terdapat block yang saling tumpang tindih. Berbeda dengan proses pembuatan histogram citra yang menggunakan nilai – nilai intensitas piksel dari suatu citra atau bagian tertentu dari citra untuk pembuatan histogramnya.

ESP8266 dikenal sebagai chip WiFi yang dapat membuat mikrokontroler terkoneksi dengan jaringan WiFi dan membuat koneksi TCP/IP. NodeMCU mulai diproduksi tahun 2014 tidak jauh setelah ESP8266 dipublikasikan yaitu tahun 2013. NodeMCU adalah

sebuah platform Internet of Things (IoT) yang *open source* dan memakai modul ESP8266 sebagai pengembangan kitnya. Sehingga kit ini adalah sebuah mikrokontroler yang terintegrasi langsung dengan modul WiFi.

NodeMCU secara *default* mengacu kepada *firmware* yang menggunakan bahasa pemrograman Lua. Namun saat ini Arduino telah mengembangkan microcontroller unit (MCU) board berdasarkan prosesor selain AVR. Sehingga NodeMCU dapat menggunakan Arduino IDE tanpa harus melakukan *flash firmware*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Subsistem camera trap dan data wireless data connection terdiri atas tujuh bagian subsistem perangkat deteksi pergerakan satwa badak sebagai pemicu kamera trap tersebut. Subsistem perangkat tersebut terdiri atas:

1. Subsistem trap sensor pendeteksi gerakan dan mikrokontroler trap.
2. Subsistem camera sebagai media pengambil dan pendeteksi gambar dan video dari subsistem camera trap.
3. Subsistem wireless data collector sebagai subsistem komunikasi dan transfer data.
4. Subsistem image processing, dimana hasil gambar yang diperoleh oleh camera trap sehingga dapat dideteksi.
5. Power supply, sebagai kebutuhan daya system camera trap.
6. Data monitoring application, system mampu mengakses file hasil deteksi camera trap yang ada pada server.
7. Packaging subsistem perangkat camera trap.

Subsistem trap sensor pendeteksi gerakan dan mikrokontroler trap digunakan untuk memonitoring pembacaan gerakan fauna badak menggunakan kombinasi Node MCU dan HC-SR501. Node MCU merupakan mikrokontroler yang didalamnya sudah terintegrasi dengan modul WiFi yaitu ESP8266. Sehingga mikrokontroler ini dapat dengan mudah mengakses jaringan WiFi.

ESP8266 adalah chip Wi-Fi yang memiliki kemampuan lengkap untuk mengakses Wi-Fi dengan harga yang cukup murah. NodeMCU merupakan sebuah platform Internet of Things (IoT) yang *open source* dan memakai modul ESP8266 sebagai pengembangan kitnya. Node MCU juga sangat mudah untuk digunakan dan diimplementasikan sesuai keinginan penggunaannya. NodeMCU dapat langsung diprogram dengan menggunakan Arduino IDE dengan sangat mudah.

Node MCU

Proses perancangan pada subsistem trap ini menggunakan NodeMCU sebagai mikrokontroler dan HC-SR501 sebagai sensor passive infra-red. Pengaturan sensitivitas dan delay pada sensor diatur pada posisi seminimum mungkin namun dengan tetap memperhatikan agar sensitivitas sensor tidak terlalu sensitive hingga membaca gerakan yang sebenarnya tidak terjadi. Delay antardeteksi dari sensor PIR telah diukur kurang lebih 5,7 detik. Pengaturan jarak deteksi pada PIR ditentukan dengan mempertimbangkan area kerja kamera dan kondisi hutan yang terdapat banyak penghalang. Pengaturan delay minimum ditentukan dengan mempertimbangkan bahwa seluruh gerakan yang terjadi harus dapat terdeteksi, sehingga proses pengambilan data dapat segera dilakukan. Selain itu pada perangkat keras sensor, dipilih mode normal pada pilihan retriggering. Ketika mendapatkan trigger, mode ini akan mengeluarkan output high lalu kembali low. Sehingga apabila ada gerakan kontinu yang terjadi, sensor tetap akan mengirimkan data trigger pada interval waktu tertentu. Berikut adalah tampilan osiloskop berupa sinyal hasil pembacaan data sensor PIR pada satu kali trigger.

III. SPESIFIKASI, PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI

SPESIFIKASI

subsistem camera trap terdiri atas dua bagian area yaitu area system camera trap monitoring dan pusat konservasi dari fauna badak. Untuk perangkat deteksi pergerakan pada area system camera trap dibangun menggunakan system trap sensor dan mikrokontroller trap.

Arsitektur Camera Trap

Subsistem trap merupakan bagian dari Camera Trap & Wireless Data Collection System yang terdiri dari 4 perangkat trap. Keempat perangkat ini akan diletakkan bersamaan dengan perangkat kamera pada area kerja sistem Camera Trap. Keempat perangkat akan disebar sedemikian rupa sehingga dapat menangkap daerah yang optimal bagi pendeteksian gerakan yang dapat diambil foto dan videonya. Subsistem ini memiliki beberapa fungsi dan spesifikasi yang harus terpenuhi, yaitu sebagai berikut.

Fungsi	Spesifikasi
Mendeteksi gerakan satwa	Membaca seluruh gerakan yang berjarak tidak lebih dari 5 meter didepan sensor
Mengirimkan <i>trigger</i> ke subsistem kamera	Dapat mengirimkan <i>trigger</i> ke subsistem kamera setiap mendeteksi gerakan satwa
Delay proses dan pengiriman <i>trigger</i>	Delay cukup proses dan pengiriman <i>trigger</i> cukup kecil sehingga subsistem kamera dapat mengambil foto maksimal 1 detik setelah terdeteksi adanya gerakan

Dari fungsi dan spesifikasi subsistem camera trap akan mendeteksi pergerakan satwa dengan bantuan sensor pendeteksi gerakan, kemudian output tegangan dari sensor akan diproses oleh mikrokontroller trap dan dilakukan pengiriman trigger kepada mikrokontroller pada subsistem kamera secara wireless.

Mikrokontroller digunakan untuk menerima data dari sensor pendeteksi gerakan, lalu mengolah data tersebut sebelum kemudian dikirimkan ke subsistem kamera. Berikut ini adalah alternative pemilihan komponen dari mikrokontroller.

PERANCANGAN

Pertimbangan pemilihan mikrokontroler dilihat dari seluruh spesifikasi diatas. Setelah membandingkan seluruh spesifikasi dipilih mikrokontroler NodeMCU dengan alasan utama dikarenakan sebagian besar spesifikasi dari kedua alternative serupa, namun pertimbangan terbesar karena NodeMCU sudah memiliki built-in Wi-Fi sehingga akan sangat memudahkan dalam pengiriman trigger yang akan dilakukan ke subsistem kamera. Sementara jika menggunakan Arduino maka harus menambahkan modul WiFi eksternal. Selain itu, dimensi dan harga yang menjadi kekurangan NodeMCU dibandingkan dengan Arduino Nano bukanlah masalah besar karena perbedaan tersebut tidak terlalu besar dan tidak berpengaruh pada sistem secara keseluruhan yang dibuat. Untuk kondisi mikrokontroler direset, mikrokontroler akan dibangun dari mode deep-sleep-nya dan akan melakukan pengiriman trigger ke subsistem kamera.

IMPLEMENTASI

Akses menuju subsistem kamera dapat dilakukan dengan dua cara yaitu menggunakan IP yang sudah diset sebagai static agar IP dari subsistem kamera tetap dan mudah diakses, atau juga dapat dilakukan dengan hostname dari mikrokontroler subsistem kamera yaitu "raspizerow.local". Berikut ini adalah source code yang digunakan untuk implementasi pengiriman trigger pada subsistem kamera.

```
#!/usr/bin/env python
import paho.mqtt.client as mqtt
from time import sleep
import os

sleep(90)

print ("Starting connection")

mqtt_topic = "TrapNotif"
mqtt_broker_ip = "raspizerow.local"

client = mqtt.Client()

def on_connect(client, userdata, rc, a):
    print ("Connected!", str(rc))
    client.subscribe(mqtt_topic)

def on_message(client, userdata, msg):
    T,ID = msg.payload.decode().split(" ")
    if T == "Trigger":
        print ("Topic: ", msg.topic + "\nTrigger: " + T +
"\nID: " + ID)
        os.system("python Camera Trap.py")

client.on_connect = on_connect
client.on_message = on_message

client.connect(mqtt_broker_ip, 1883)

client.loop_forever()
client.disconnect()
```

Berdasarkan source code program yang telah dibangun, program akan berusaha terkoneksi ke server MQTT dengan port 1883 yang merupakan port default dari protocol MQTT. Program akan melakukan looping terus menerus dan akan masuk ke prosedur penerimaan message yaitu “on_message” dan jika masuk ke prosedur ini, program akan memecah pesan yang diterima menjadi dua bagian yaitu bagian jenis notifikasi dan bagian ID pengirim. Bagian jenis notifikasi akan memilah proses apa yang akan dilakukan selanjutnya berdasarkan kebutuhan notifikasi. Namun, untuk saat ini baru terdapat satu jenis notifikasi yaitu trigger yang akan melanjutkan ke program pengambilan foto dan video. Jika terdapat jenis notifikasi trigger, program akan menulis pesan kedalam logfile agar terdapat catatan penerimaan notifikasi, lalu program akan memanggil program lain yaitu “CameraTrap.py” untuk melanjutkan ke proses pengambilan foto dan video.

Implementasi sistem ini menggunakan mode deep-sleep yang terdapat pada NodeMCU dengan cara memanggil fungsi ESP.deepSleep(0). Nilai argument 0 pada fungsi tersebut akan membuat NodeMCU memasuki mode deep-sleep yang disebut forever sleep atau mode deep-sleep yang berlangsung selamanya dan hanya akan keluar dari mode tersebut jika dan hanya jika NodeMCU direset melalui reset eksternal.

IV. PENGUJIAN DAN VERIFIKASI

Pengujian Delay Antar Deteksi

Salah satu bentuk pengujian pada subsistem camera trap yang dibangun adalah pengujian terhadap delay antar deteksi. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui toleransi waktu yang dibutuhkan oleh sensor untuk dapat mendeteksi gerakan selanjutnya atau delay antar dua pembacaan input. Pengujian dilakukan dengan memberi gerakan terus menerus didepan sensor dan membandingkan selisih waktu antar gerakan. Hasil yang didapatkan dari pengujian adalah sebagai berikut.

Pengulangan ke-	Jarak (m)	Pengulangan ke-	Jarak (m)
1	5.23	16	5.7
2	5.56	17	6.18
3	6.14	18	5.96
4	5.82	19	5.26
5	5.18	20	5.92
6	6.03	21	5.23
7	5.97	22	5.3
8	5.59	23	5.32
9	6.07	24	5.48
10	5.75	25	5.75
11	5.72	26	5.9
12	5.67	27	6.04
13	5.71	28	6.15
14	5.09	29	5.79
15	6.11	30	5.77

Dari hasil pengujian tersebut didapatkan rata-rata delay antar deteksi ± 5.7 detik dari 30 kali pengulangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan waktu sekitar 5.7 detik agar sistem dapat siap untuk melakukan deteksi selanjutnya.

V. KESIMPULAN

Subsistem trap dengan menggunakan mikrokontroler NodeMCU memiliki mode deep-sleep untuk memasuki keadaan hemat daya dan memperpanjang masa hidup power supplynya. Untuk membangunkan trap dari mode deep-sleep digunakan rangkaian monostable diantara output PIR sensor dengan pin reset eksternal NodeMCU. Antarmuka Sensor, Mikrokontroler, dan Rangkaian Monostabl merupakan antarmuka yang telah didesain untuk menyambungkan antara sensor PIR, mikrokontroler, dengan rangkaian monostable. Output dari sensor PIR yang berupa tegangan HIGH saat mendeteksi adanya gerakan disambungkan dengan input dari rangkaian monostable dapat berjalan 100%. Rangkaian monostable ini kemudian akan mengubah tegangan tersebut menjadi low-level pulse yang dapat mereset mikrokontroler..

REFERENCES

- [1] Implementasi susbsistem Trap pada Sistem Camera Trap dan Wireless Data Collection: Taufiq Abdullah Salim: ITB: Bandung.

- [2] Herlambang, Billie Naldo, dkk. 2017. B100-02-TA1617.01.070 – B500-02TA1617.01.070. ITB: Bandung
- [3] Ada, Lady. 2016. PIR Motion Sensor – Pyroelectric (“Passive”) InfraRed Sensor. <https://learn.adafruit.com/pir-passive-infrared-proximity-motionsensor/overview>, diakses pada 6 Mei 2017.
- [4] Ancrenaz, Marc, dkk. 2012. Handbook for Wildlife Monitoring Using Camera-Traps. Malaysia: BBEC II Secretariat.
- [5] Berzi, Duccio, dkk. 2013. “Which camera trap type and how many do I need?” A review of camera features and study designs for a range of wildlife research applications”. The Italian Journal of Mammalogy, Vol. 24, No. 2: 148-156.
- [6] Brown, Justin dan Gehrt, Stanley D.. 2009. The Basic of Using Remote Cameras to Monitor Wildlife. USA: The Ohio State University.
- [7] HC-SR501 PIR Motion Detector Datasheet Diperoleh dari <https://www.mpja.com/download/31227sc.pdf>
- [8] Espressif IoT Team. 2015. ESP8266 Sleep Mode Function Description. Shanghai: Espressif Inc.
- [9] Espressif IoT Team. 2016. ESP8266 Low Power Solution. Shanghai: Espressif Inc.
- [10] NodeMCU Documentation Diperoleh dari <https://nodemcu.readthedocs.io/en/master/en/>
- [11] MQTT Diperoleh dari <https://en.wikipedia.org/wiki/MQTT>
- [12] Mosquitto MQTT Diperoleh dari <https://mosquitto.org/>
MQTT and CoAP, IoT Protocols Diperoleh dari https://www.eclipse.org/community/eclipse_newsletter/2014/february/